

О. А. Федорова, О. Є. Волобуєв, К. В. Варуха, М. І. Холодова

РЕТРОСПЕКТИВНА ДІАГНОСТИКА ПРИЧИНИ СМЕРТІ, АСОЦІЙОВАНОЇ З COVID-19, В СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ (РОЗБІР ВЛАСНИХ КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ ТА ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ)

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, Київ, Україна

Summary. Fiodorova Ye. A., Volobuyev A. Ye., Varukha Ye. V., Kholodova M. I. **RETROSPECTIVE DIAGNOSTICS OF FATALITY REASONS ASSOCIATED WITH COVID-19 IN THE PRACTICE OF FORENSIC PATHOLOGIST (Analysis of own clinical cases and review of literary sources).** – A. A. Bogomolets National medical University, Kiev, Ukraine. - e - mail: k.varukhasme@gmail.com. Forensic diagnosis of causes of death associated with new coronavirus disease is complicated by a number of objective reasons, including: the absence of clinical symptoms unique to COVID-19; small diagnostic range of methods and forensic features of autopsies. The article presents the results of the analysis of 20 clinical cases of diagnosis of causes of death associated with viral diseases, including and coronavirus and more than 40 processed sources of information from physicians, scientists, and patients on the clinical symptoms of the disease in different age groups.

Key words: forensic diagnostics; causes of death associated with COVID-19, retrospective diagnosis of COVID-19.

Реферат. Федорова Е. А., Волобуєв А. Е., Варуха Е. В., Холодова М. И. **РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ, АССОЦИИРОВАННЫХ С COVID-19, В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ (РАЗБОР СОБСТВЕННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ).** - *Національний медичний університет ім. А. А. Богомольця, Київ, Україна.* Судебно-медичинська діагностика причин смерті, асоційованих з новою коронавірусною болєзню, затруднена по ряду об'єктивних причин, среди которых отсутствие клинических симптомов, характерных только для COVID-19; небольшой диапазон диагностических методов и судебно-медичинские особенности проведения вскрытий. В статье приведены результаты разбора 20 клинических случаев диагностики причин смерті, связанных с вирусными болєзнями, в том числе и коронавірусной и более 40 обработанных информационных источников от врачей, ученых и пациентов про клинические симптомы заболевания в разных возрастных группах.

Ключевые слова: судебно-медичинская диагностика; причины смерті, ассоциированные с COVID-19, ретроспективная диагностика COVID-19.

Реферат. Федорова О. А., Волобуєв О. Є., Варуха К. В., Холодова М. І. **РЕТРОСПЕКТИВНА ДІАГНОСТИКА ПРИЧИНИ СМЕРТІ, АСОЦІЙОВАНОЇ З COVID-19, В СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ (РОЗБІР ВЛАСНИХ КЛІНІЧНИХ ВИПАДКІВ ТА ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ).** Судово-медична діагностика причин смерті, асоційованих з новою коронавірусною хворобою ускладнена через низку об'єктивних причин, серед яких відсутність клінічних симптомів, притаманних лише COVID-19; невеликий діагностичний діапазон методів та судово-медичні особливості проведення розтинів. В статті наведено результати розбору 20 клінічних випадків діагностики причин смерті, пов'язаних з вірусними хворобами, в т. ч. й коронавірусною, та понад 40 опрацьованих інформаційних джерел від лікарів, науковців та пацієнтів, щодо клінічних симптомів захворювання в різних вікових группах.

Ключові слова: судово-медична діагностика; причини смерті, асоційовані з COVID-19, ретроспективна діагностика COVID-19.

Вступ

Актуальність теми обумовлена тим, що в практиці патоморфологів та судово-медичних експертів вже є чимало випадків досліджень тіл померлих, внаслідок інфікування тих за життя новим штамом коронавірусу SARS-Co-2, що викликав інфекцію COVID-19, в яких безпосередньою причиною смерті вважаються ускладнення інфекції. Проте, в соцмережах постійно звучать звинувачення в бік медиків у, нібито, перебільшенні ними негативної статистики щодо коронавірусної хвороби.

Насправді, негативним фактором для експертів є відсутність відомостей про хворобу людини в постанові про призначення експертизи. Якщо в патологоанатомічній практиці тіло потрапляє на дослідження в більшості випадків зі встановленим діагнозом, хоча б попередньо, то на судово-медичну експертизу доставляють трупи осіб, померлих поза лікарняних закладів, тобто тих, хто лікувався сам або не лікувався на дому.

У вітчизняній судово-медичній практиці, випадки смертей з атиповими пневмоніями спостерігались ще з кінця грудня 2019 р. Судово-медичними експертами було звернено увагу на те, що спостерігались летальні випадки від такої патоморфологічної картини в одних сім'ях, а отже, йшлося про вірусну природу пневмоній. Із розвитком пандемії, стало вочевидь, що говорити суто про «ковідну» пневмонію в таких випадках, принаймні, неточно.

Оскільки захворювання є новим для популяції людей, то і методів швидкої діагностики обмаль та й вони не здатні повністю задовольняти потреби клініцистів та судово-медичних експертів[1,2]. Через це, судово-медичне встановлення зараження людини на COVID-19, поки що можливе лише ретроспективно, за допомогою даних катамнезу, отриманого від родичів померлої особи. Так само, й судово-медична діагностика причини смерті даної особи надто важка. В деяких країнах патоморфологи вказують основною причиною смерті COVID-19, якщо за життя в людини було діагностовано дане захворювання. В більшості країн світу, так само, як і в Україні, все ж в лікарському свідоцтві роблять наголос на безпосередній причині смерті від ускладнень хронічних хвороб (хронічні серцево-судинні хвороби, цукровий діабет тощо), а COVID-19 визначають супутнім захворюванням.

В Наказі № 6 вказано, що у випадках підозри на смерть особи від вірусної хвороби необхідно вилучити матеріал для дослідження відповідно п. 6.7. [3, с.29]. Однак, сама специфіка судово-медичних розтинів не сприяє швидкій діагностиці, оскільки, достеменно відомо, що коронавірус зберігається в організмі померлої людини до 2-х годин, а припустимо – до 8-10, проте до судово-медичного моргу тіла померлих часто потрапляють через більший проміжок часу після настання смерті, а отже, час для виявлення вірусу буде згаяно.

В зв'язку з вище переліченим, виникає необхідність у вивченні перебігу клінічної картини коронавірусної хвороби з метою його подальшого врахування для покращення якості судово-медичних експертиз.

Мета дослідження. Відповідно до принципу об'єктивності та повноти дослідження в судово-медичній експертизі, якомога ретельніше дослідити життєві клінічні ознаки захворювання на коронавірусну хворобу та патоморфологічні зміни у померлих осіб з метою розробки критеріїв більш точної діагностики в судово-медичній практиці для покращення якості судово-медичних експертиз.

Матеріали та методи. Матеріалом досліджень був секційний матеріал та результати судово-гістологічних досліджень від 20 осіб з коронавірусною хворобою (за даними катамнезу, отриманого від родичів померлих) та понад 40 інформаційних джерел з відкритого доступу. В роботі використовувався секційний, судово-гістологічний, інформаційно-ознайомлювальний, аналітичний, та порівняльний методи.

Результати та обговорення

І. По мірі накопичення знань про клінічні симптоми захворювання, науковцями, клініцистами, патологоанатомами та судово-медичними експертами різних країн було оприлюднено чимало професійних відомостей про етіологію та патогенез COVID-19, які ми

систематизували для потреб судово-медичної практики. При цьому ми враховували й відомості з результатів опитування та інформаційних ресурсів, отримані від пацієнтів, що перехворіли на коронавірусну інфекцію.

За даними ресурсу «Інфографіка», який вивчав звіти Центру по контролю захворювань США, Національної служби охорони здоров'я Великобританії, ВООЗ, 17,9 % населення хворіють на безсимптомну форму COVID-19 [4]. З тих, хто мав клінічні симптоми, 80,9 % перехворіли протягом 2-3 тижнів на легку грипозну форму, 13,8 % - мали важкий перебіг. За даними російських авторів, хворіють ще й середньо-важкою форма хвороби [5, с.18]. Проф. Дж. Вілсон теж вважає, що існує 4 клінічні форми хвороби, враховуючи безсимптомну [6]. Ці відомості дуже важливі, оскільки за даними, отриманими від зарубіжних колег, при безсимптомних формах хвороби у пацієнтів все одно можливі враження тканини легень [7].

Окремі клінічні симптоми описані в численних літературних джерелах. Автори поділяють їх на ті, що зустрічаються в хворих найчастіше в різних вікових групах та іноді, а також на неспецифічні (наприклад, висипи) [8].

Враховуючи результати досліджень клінічних симптомів COVID-19, судово-медичні експерти зможуть хоча б ретроспективно запідозрити за життя померлої особи розвиток у нього COVID-19. Для цього нами систематизовано такі дані у запропонованих зведених таблицях клінічних симптомів, які могли спостерігатись у померлих осіб за життя (табл.1-3).

Таблиця 1

Таблиця зажиттєвих симптомів COVID-19 у осіб молодого віку

№ п/п	Клінічні симптоми	Поява	Тривалість
1	<u>Безсимптомний перебіг</u> може відбуватись неспецифічне запалення легень, що виявлятиметься лише при КТ (у вигляді ділянок «матового скла в зображеннях легень)	не діагностовано	кілька днів
2	<u>Легкий перебіг:</u> часткова аносмія, дивні «синці» та висипи, схожі на такі при «вітряниці» в дистальних відділах нижній кінцівок (щонайменше в 19%)	через кілька діб від початку захворювання	протягом 10- 12 діб
3	<u>Середньо-важкий перебіг:</u> повна чи часткова аносмія та агевзія,гіперестезія	Відразу	до появи підвищеної T ⁰
	висипи та плями, схожі на локальне відмороження рук і ніг, свербіж	в пізній стадії	близько 7 діб
4	<u>Важкий перебіг:</u> повна чи часткова аносмія та агевзія, гіперестезія	до появи підвищеної T ⁰	
	Висипи у вигляді «повітряних» пухирців на тулубі та кінцівках (щонайменше в 19%)	в пізній стадії	протягом 10 діб

Таблиця 2

Таблиця зажиттєвих симптомів COVID-19 у осіб середнього віку

№ п/п	Клінічні симптоми	Поява	Тривалість
1	<u>Легкий перебіг:</u> «повітряні» пухирці на тулубі та долонях (19 %) або білі рельєфні ділянки на шкірі, схожі на кропив'яний висип зі свербіжем (9%)	Відразу, до появи інших симптомів	до 10 діб
	повна чи часткова аносмія та агевзія, гіперестезія (підвищена подразливість шкіри)	1-2 доба	до появи підвищеної T ⁰
	головний біль біль в горлі – на 3-4 день сухий кашель – 3-4 доба	через 2-4 доби від початку захворювання	
	слабкість підвищена пітливість	2-3 доба	кілька тижнів
2	<u>Середньо-важкий перебіг:</u> повна чи часткова аносмія та агевзія, гіперестезія	до появи підвищеної T ⁰	близько 7 діб
	гіперемія склер біль в горлі	на 2 добу	тривалий час кілька діб
	кон'юнктивіт, блефарит (понад 15 % хворих	1-3 доба	близько 1-3 тижні
	висипи у вигляді дрібних пухирців, часто сверблячих на тулубі та кінцівках або рожеві чи білі рельєфні ділянки на шкірі, схожі на кропив'яний висип, переважно на тілі, але іноді на долонях	Відразу	протягом 10 днів
	Підвищення T ⁰ тіла до 39 ⁰ і вище	1-2 доба	близько 3-5 діб
	діарея	2-3 доба	3-4 доби
	симптоми інтоксикації, сильний головний біль, втрата свідомості, сухий кашель, значна слабкість, значна пітливість, зміна запаху поту	3 доба	від кількох тижнів до кількох місяців
3	<u>Важкий перебіг:</u> повна аносмія та агевзія, гіперестезія	Відразу	до появи підвищеної T ⁰
	гіперемія склер	на 2 добу	тривалий час
	діарея	2 доба	кілька діб
	підвищення T ⁰ до 39 і вище	2-3 доба	протягом 6-8 діб
	сухий кашель	з 4 доби	кілька діб від кількох тижнів
	симптоми інтоксикації, сильний головний біль, запаморочення, втрата свідомості, значна слабкість, значна пітливість, зміна запаху поту		від кількох діб до кількох місяців
	висипи - макулопапілярні у вигляді маленьких, плоских й піднятих червоних опуклостей (47% випадків)	на 2-3 добу	протягом кілька днів або тижнів

Таблиця захиттєвих симптомів COVID-19 у осіб похилого та старечого віку

№ п/п	Клінічні симптоми	Поява	Тривалість
1	<u>Середньо-важкий перебіг:</u> повна чи часткова аносмія та агевзія, гіперестезія	Відразу	до появи підвищеної T ⁰
	гіперемія склер	2-3 доба	близько кількох тижнів
	підвищення T ⁰ до 39 і вище протягом 3-5 діб	з 2 доби	3-5 діб
	надзвичайна слабкість, надзвичайна пітливість, зміна запаху поту, запаморочення	3-4 доба	протягом кількох місяців
	Задишка, біль в грудях, сухий кашель	3-4 доба	кілька тижнів
2	<u>Важкий перебіг:</u> повна чи часткова аносмія та агевзія, гіперестезія	1-2 доба	до появи підвищеної T ⁰
	підвищення T ⁰ тіла до 39 ⁰ та вище	2 доба	до 6-8 діб
	біль в грудях задишка	3-4 доба	від 5-8 діб до кількох тижнів
	Сухий кашель з незначною кількістю «іржавої» мокроти		тривалий час
	надзвичайна слабкість надзвичайна пітливість зміна запаху поту	3-4 доба	протягом 2-4 місяців або до повного одужання
	Кома	може настати з 3-4 доби	10-12 діб до повного одужання або смерті
	Ліве до (некроз) – плямистий червоний або синій висип сітчастого малюнку	через кілька діб	до повного одужання або смерті

П. Авторами навчально-методичного посібника [5, с. 56, 57] описані патоморфологічні зміни, що відбуваються внаслідок важкого гострого респіраторного синдрому при COVID-19 і які залежать від стадії захворювання. За їх даними, в ексудативну стадію переважають ознаки дифузного альвеолярного враження (Diffuse Alveolar Damage-DAD), гострого бронхіоліта, набряку та геморагій. Гістологічно спостерігається специфічна ознака – гіалінові мембрани, некротизований епітелій в альвеолах.

В продуктивну стадію спостерігається фібротизація альвеоліту, гістологічно – поява еритроцитів та сідерофагів, потовщення міжальвеолярних перегородок, утворення щілиноподібних просторів в альвеолах, вогнища плоскоклітинної метаплазії альвеолярного, бронхіального та бронхіолярного епітелія.

При судово-гістологічному дослідженні, патоморфологічні зміни докладно описані іншими авторами: можуть спостерігатись здебільш фібринові тромби в легневих судинах, мультиторганотромбоз, зміни у печінці (макростеатоз), нирках (мікротромбози, гострий тубулярний некроз), серці (незапальні міокардити з вакуольною дистрофією КМЦ), наднирниках, яечку (мікротромбози), селезінки (збіднення T-залежної, периартеріальної

зони, та гіперплазія мантіїної), кістковому мозку (велика кількість мегакаріоцитів) [9 - 14].

У власних спостереженнях (протягом часу пандемії) звертає на себе увагу збільшення смертності населення від гострих інфарктів, особливо – в молодому віці (21-22 роки) та пневмоній з переважанням РДС-синдрому в осіб похилого та старечого віку. Також, у власних дослідженнях ми спостерігали аналогічну описаній патоморфологічну картину. При розтині вірусних, COVID-19 асоційованих пневмоній, легені виглядали або яскраво-червоними, набрячаними в гострій фазі, або з характерними змінами кольору майже до чорного відтінку у паренхімі в термінальній фазі, внаслідок РДС-синдрому та коагулопатії, що макроскопічно проявлялася ділянками інфаркту та масивними геморагіями (рис.1-3).

Рис.1. Макропрепарат трахеї з бронхами

Рис.2. Макропрепарат легені з підплевральними крововиливами

Рис.3. Макропрепарат легені на розтині

Типовою гістологічною картиною в таких випадках є: «В легенях альвеоли вивипнені серозно-геморагічним ексудатом з групами численних десквамованих альвеолоцитів та альвеолярних макрофагів, серед яких є гігантські багатоядерні клітини. Міжальвеолярні перегородки потовщені за рахунок набряку та рясної лімфо-макрофагальної інфільтрації, подекуди склерозовані з проліферацією інтерстицію. Повнокров'я судин з еритроагрегацією, вогнищами скупчень еритроцитів у периваскулярній стромі. Грудкуваті еозинофільні маси фібрину на поверхні вісцеральної плеври. Набряк підслизової тканини з вогнищево-рихлою лімфоїдною інфільтрацією, вогнищ рихлих скупчень еритроцитів, різким повнокров'ям судин з еритроагрегацією.»

Також, не варто забувати, що в будь-яких випадках, судово-медичному експерту слід

проводити диференційну діагностику змін в легенях з бактеріальною та вірусною пневмоніями.

Узагальнення результатів. Отже, при зараженні саме на COVID-19, можливі наступні макро- та мікро- патоморфологічні зміни (див. табл.4).

Таблиця 4

Можливі патоморфологічні ознаки інфікування особи на COVID-19 по змінах в легеневій тканині

Зовнішні ознаки	Мікрозміни
<p>Слизова оболонка бронхів гіперемована, рожево-червонувата, потовщена, з розширеною судинною сіткою та крапковими світло-червоними крововиливами.</p> <p>Морфологічні ознаки гострого респіраторного дистрес-синдрому (РДС) (SARS-Co-2): яскраво-червоний або чорний (в залежності від стадії захворювання) легені;</p> <p>Легенева плевра набрякла, з крапковими та плямистими темно-червоними крововиливами.</p> <p>Уражені частки легень на дотик ущільнені, на розтинах тканина тьмяна, нерівномірно повнокровна, сірувато-червоно-коричневого забарвлення, з ділянками ателектазу, шматочки тканини тонуть у воді.</p> <p>Легеневі та біфуркаційні лімфатичні вузли збільшені, набряклі, сірувато-червонувато-бурі, неоднорідні.</p>	<p>виявлення під час гістологічного дослідження: гіалінових мембран в легеневій тканині дорослих, тромбозів судин різного калібру та змішаних згортків в судинах будь-якого органу або мультиорганотромбозу, ознак: незапальних міокардитів, інфарктів легень, велика кількість мегакаріоцитів</p>

Також, якщо у розпорядження експерта буде надана медична карта хворого, що помер вдома, то в такому випадку на підтримку діагнозу COVID-19 у померлої особи, можуть свідчити такі відображені клінічні дані, як «засніжений» вигляд легень на рентгенограмах та симптом «матового скла» на КТ, а також позитивний результат імуноферментного аналізу (ІФА) крові на наявність антитіл групи М (який має найбільш об'єктивне діагностичне значення та вказує на гостру фазу захворювання).

Висновки

1. На основі розбору власних клінічних випадків та вивченого доступного інформаційного матеріалу, можна узагальнити, що на даному етапі накопичення наукових даних про нову коронавірусну хворобу в практиці судово-медичних експертів встановлення причини смерті, асоційованої з COVID-19, можливе поки що ретроспективно, з залученням даних катамнезу про зараження особи на коронавірусну хворобу, а також з обов'язковим урахуванням результатів судово-гістологічного методу дослідження та лабораторних (в т.ч. вірусологічних) досліджень, КТ тощо.

2. Зі свого боку вважаємо, що наразі для потреб судово-медичної практики існує нагальна потреба в терміновій розробці на державному рівні методичних рекомендацій щодо об'єктивної судово-медичної діагностики причини смерті, асоційованої з COVID-19.

Література

1. Солодов Ю. Достовірність аналізів на коронавірус. [Електронний ресурс]: [Режим доступу]: <https://www.youtube.com/watch?v=zXIq1cJezB4>
2. Калюжна С. Що таке ПЛР-тестування – роз'яснення від лікарки. [Електронний ресурс]: [Режим доступу]: <https://suspilne.media/30217-so-take-plr-testuvanna-rozasnenna-vid-likarki/>
3. Наказ МОЗ України № 6 «Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби в Україні». 1995р.
4. Какие симптомы проявляются у людей, заболевших COVID-19? Інфографіка. [Електронний ресурс]: [Режим доступу]: <https://www.youtube.com/watch?v=0rU5WpYUqqk>

5. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19): этиология, эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика // Учебно-методическое пособие № 21 от 05 марта 2020 г. - Москва, 2020. - 70 с.
6. Кривулько А. Що відбувається з легенями хворих на коронавірус. <https://konotop.city/read/dosvid/76094/scho-vidbuvaetsya-z-legenyami-hvorih-na-koronavirus>
7. Е. Краснова. Поражение легких есть и у переболевших коронавирусом. [Электронный ресурс.]: [Режим доступа]: <https://poisknews./koronavirus/mozhet-li-navredit-zdorovyu-legkih-matovoe-steklo/>
8. 112. ua. Здоров'я. Медики виявили п'ять нових симптомів коронавірусної інфекції [Електронний ресурс.]: [Режим доступу]: <https://ua.112.ua/zdorovie/medyky-vyavyly-piat-novykh-symptomiv-koronavirusnoi-infektsii-534847.html>
9. Moshawa Calvin Khaba, Tshepo Cletus Ngale, Nomandla Madala. COVID-19 in an HIV-infected patient. Lessons learned from an autopsy case, International Journal of Infectious Diseases, accessed 22 September 2020, <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.09.1435>; Pages 2-8.
10. Jan-Peter Spherhake. Autopsies of COVID-19 deceased? Absolutely! Legal Medicine Volume 47, November 2020 <https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2020.101769>; Pages 2-3.
11. Amy V. Rapkiewicz, Xingchen Mai, Steven E. Carsons. Megakaryocytes and platelet-fibrin thrombi characterize multi-organ thrombosis at autopsy in COVID-19: A case series; Eclinical Medicine journal, Volume 24, July 2020, 100434, <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100434>; Pages 4-7.
12. Brian Hanley, Kikkeri N Naresh, Candice Roufousse. Histopathological findings and viral tropism in UK patients with severe fatal COVID-19: a post-mortem study, Vol. 1 October 2020, [https://doi.org/10.1016/S2666-5247\(20\)30115-4](https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30115-4); Pages 247-250.
13. Louis Maximilian Buja, Dwayne A. Wolf, Bihong Zhao. The emerging spectrum of cardiopulmonary pathology of the coronavirus disease 2019 (COVID-19): Report of 3 autopsies from Houston, Texas, and review of autopsy findings from other United States cities, Volume 48, September–October 2020, 107233; Pages 4-9.
14. The first COVID-19 autopsy in Spain performed during the early stages of the pandemic La primera autopsia COVID-19 en España después del inicio de la pandemia <https://doi.org/10.1016/j.patol.2020.05.004> Volume 53, Issue 3, July–September 2020, Pages 182-187.

Робота надійшла в редакцію 02.09.2020 року.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування